

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Ходжибекова Муштари Адхамовна.

Ассистентка кафедры узбекского языка,
педагогика и физической культуры

Андижанский институт сельское хозяйство и агротехнологии

Аннотация: Статья посвящена проблеме работы над текстом на уроках русского языка. Уточняются современные требования к уровню развития устной и письменной речи учащихся. В соответствии с государственным образовательным стандартом средней школы работа с текстом на уроках русского языка определена как приоритетное направление совершенствования навыков устной речи учащихся. Деятельность учащихся на основе текста является решающим фактором формирования языковой личности. Представлен комплекс методов и приемов по анализу текстов эссеистики. Делается вывод, что процесс «общения» с текстом должен оказывать положительное влияние на духовно-нравственное становление личности школьника. Доказательно представлены данные проведенного эксперимента. Вовлеченность обучающихся в специально разработанную деятельность по работе с текстом в процессе обучения эссе способствует развитию коммуникативной культуры старшеклассников.

Ключевые слова: текст, развитие речи, коммуникативные умения, обучение эссе, текст эссе, речевой поступок.

В основу современного преподавания русского языка положен текст центрический принцип. Значимость обучения школьников работе над текстом отражена в федеральных государственных стандартах нового поколения. преподавании русского языка и литературы. Методика развития речи школьников на основе анализа литературных текстов была разработана

в исследованиях ученых-методистов и реализована в практике школьного преподавания.

Современная школа должна подготовить каждого ученика к активной и плодотворной жизни, помочь стать востребованным в обществе, в семье. Для этого необходимо научить его общаться, то есть сформировать умение решать целый ряд коммуникативных задач, используя необходимые для конкретной речевой ситуации языковые средства. В связи с этим структура обучения русскому языку должна строиться на основе компетентностного подхода. Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка и жизненно важных для определенного возраста сфер и ситуациях общения [6]. Наличие стройной, научно обоснованной системы работы, обусловленной спецификой учебного материала и психологическими условиями обучения, часто является условием эффективности такой работы.

Степень владения текстовой деятельностью (умение порождать тексты и понимать их) является одним из главных показателей общей культуры человека» [Болотнова, с. 6].

В процессе работы с текстом создается речевая среда, способствующая воспитанию, развитию каждого ученика как языковой личности [Караулов]. В работах Т. А. Ладыженкой [Ладыженская], Л. И. Величко [Величко], Л. Г. Антоновой [Антонова], Т.М. Воителевой [Воителива] и др. подчеркивается необходимость текстовой деятельности (анализ, интерпретация, создание собственного речевого высказывания и т. п.) для формирования коммуникативных умений обучающихся. Т. А. Ладыженская отмечает, что неотъемлемой частью подготовки к сочинению является процесс собирания материала по книге. Работа с разнообразными источниками, в том числе и с текстом, дает возможность отобрать «самый яркий и убедительный материал» [Ладыженская, с. 88].

Н. А. Ипполитова в книге «Текст в системе обучения русскому языку в школе», анализируя различные подходы к использованию текста на уроках русского языка, показывает пути реализации в школьной практике принципа изучения единиц языка на текстовой основе. Она уточняет, что все языковые явления «интересны и значимы уникальной системы, как язык, но и в качестве

компонентов любого текста, который создается или воспринимается в ходе коммуникации» [Ипполитовна, с. 3]. По мнению методиста, систематическая работа с текстом способствует развитию коммуникативных умений школьников, совершенствованию их речевой деятельности: «Словом, текст обнаруживает новые свойства изучаемых языковых единиц и представляет учащимся высший уровень их познания, открывающий путь к совершенствованию речевых умений и навыков» [Там же, с. 4].

Система развития связной речи на русском языке в национальной школе, как и сами цели, задачи, методические приемы обучения русскому языку нерусских, не может не иметь своей специфики. Различия в построении системы обучения связной речи на уроках родного и русского языков должны быть обусловлены целями и задачами в обучении связному высказыванию. Таким образом, чтобы решить вопрос о том, что должна представлять собой система упражнений для обучения связной речи на русском языке в нерусской школе, необходимо определить назначение этих упражнений в общей системе обучения русскому языку. Ответив на вопросы, чему должны научиться ребята в области связного высказывания на русском языке, для чего нужна такая работа, можно ответить и на вопросы, как должна быть построена система такой работы, какие упражнения будут необходимы, в какой последовательности их нужно проводить и почему именно так, а не иначе. Каковы же цели и задачи стоят перед учителем русского языка в области развития связной речи на неродном языке? Основная задача обучения русскому языку в национальной школе – научить

учащихся практически владеть русским языком. Учащиеся должны получить прочные навыки использования русского языка в устной и письменной форме.

Связный текст является основной дидактической единицей не только для осмысления признаков текста как единицы языка, но и для всестороннего изучения языковых явлений, для понимания филологии как науки в целом. Понимание и интерпретация текста – процесс творческий, требующий интеллектуальных, нравственных усилий. При этом обучающиеся приобретают и развивают исследовательские навыки, совершенствуют коммуникативные умения: учатся рефлексировать, выражать собственную точку зрения на проблему, приводить аргументы. Об этом пишет М. М. Бахтин: «Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [Русская словесность, с. 227]. Безусловно, работа обучающихся с текстом является решающим фактором формирования коммуникативной личности.

Чрезвычайно важна работа с текстом при обучении написанию жанровому сочинению, в том числе эссе. Возникает необходимость познакомить школьников с образцами изучаемых жанров (рассказа, эссе, письма, очерка, слова и т. п.). При этом особая роль принадлежит образцовым текстам, «анализ и усвоение которых будет содействовать совершенствованию языка учащихся при употреблении его в изложении собственных мыслей» [Ипполитова, с. 28]. Цель нашего исследования – обосновать необходимость работы с текстом при обучении написанию сочинения-эссе.

Деятельность старшеклассников по работе с текстом включает анализ названий эссе, определение его литературных форм, сопоставление с близкими по форме жанрами, узнавание разновидностей эссе, определение жанрообразующих признаков; выявление способов постижения действительности и средств художественной выразительности, которые избирают те или иные авторы; видение оригинальности замысла писателя,

знакомство с приемом ассоциации при создании текста эссеистики. В процессе анализа названий эссе школьникам предлагается определить, отражают ли заголовки личность автора, его мысли и чувства. Обращаем внимание на языковую формулу заголовка, на связь названия и смысла авторской позиции. Просим обучающихся дать не только краткое толкование названия, но и привести примеры ассоциаций, которые возникают при первом восприятии заголовка.

В последнее время методисты, учителя практики все чаще обращают внимание на содержание современного текста, на его подтекст, который направлен на создание определенной позиции читающего, слушающего, не всегда сообразной категории морали, нравственности. Безусловно, процесс «общения» с текстом должен иметь воспитывающий характер, оказывать положительное влияние на духовно-нравственное становление личности школьника. З. И. Курцева говорит о речевом поступке применительно не только к речи говорящего, но и к письменному высказыванию: «Речевой поступок – это намеренно созданное высказывание, отражающее нравственную позицию коммуниканта <...>, цель которого – воздействовать на адресата в кризисной ситуации общения (повлиять на его мнение, на его отношение к чему-либо или кому-либо, на принятие им решения и т.п.)» [Курцева, с. 71]. По мнению ученого, любой «достойный» речевой поступок (текст) должен содержать «коммуникативно-нравственные максимы» [Там же, с.73].

Чтобы научить излагать свои мысли, требуется решить ряд задач, а именно: ознакомить учащихся с определенными нормами построения связной речи, с ее логик конструктивными особенностями; выработать у них определенные умения и навыки построения связного текста; вооружить необходимым запасом языковых средств (лексических, грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных). Это вовсе не означает, что другим сторонам связного высказывания учитель не уделяет

внимания. Напротив, работая над речевым оформлением связного высказывания, нельзя оставлять в стороне работу над умением излагать мысли в соответствии с заданной темой, подчинять высказывание основной мысли, излагать материал в строгой логической последовательности, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями избранного жанра. Учитель должен работать над всеми сторонами связного высказывания, но обучение этим умениям должно осуществляться и на уроках родного языка, подобно тому, как при изучении грамматического материала. На уроках русского языка не дублируется усвоение грамматических понятий (например, что такое подлежащее, сказуемое и т. д.).

Таким образом, основной задачей развития связной русской речи нерусских учащихся следует назвать создание прочных навыков пользования средствами русского языка в высшей форме языковой деятельности – связной речи. Что значит научить учащихся выражать свои мысли средствами русского языка? Это значит научить их правильно подбирать слова, соответствующие данному контексту; правильно строить словосочетания и предложения; использовать разнообразные конструкции в соответствии с высказываемой мыслью; правильно связывать между собой предложения в потоке связной речи. Многообразные упражнения по развитию связной речи должны служить осуществлению перечисленных задач. Главное назначение упражнений – быть средством практического применения знаний по русскому языку в самостоятельном высказывании.

Упражнения в развитии связной речи, проводимые на уроках русского языка и литературного чтения, призваны вооружить учащихся навыками связного высказывания на русском языке. Помимо общей задачи – учить правильно, стройно, связно излагать мысли на русском языке – у этих упражнений есть и свои, специфические задачи. Например, упражнения для уроков литературного чтения должны строиться непосредственно на

литературном материале, быть увязаны с усвоением содержания и анализом произведения, изучаемого на уроке или на внеклассных занятиях. Их цель – углубить и усовершенствовать знания, учащихся по литературе. Не стоит их сопровождать грамматическими заданиями: наряду с задачами развития речи они несут очень серьезную логическую нагрузку, связанную с анализом литературного произведения.

Так как речь – это всегда творческая деятельность, она создается человеком в целях общения с другими. Только на уровне связной речи, ситуативной, сюжетно цельной и законченной, возможна их продуктивная реализация. Таким образом, приходится преодолевать важное противоречие между необходимостью овладевать общими языковыми закономерностями на уровне морфемы, слова, словосочетания, т. е. грамматическими закономерностями, и необходимостью строить речь коммуникативно и информационно содержательную, мотивированную, связную. Разрешение этого противоречия находится на пути селекции лексико-тематического материала.

Необходим отбор разного материала, а также целесообразный его синтез [4]. Именно поэтому и обучать речи нужно не на отработке речевых моделей путем их многократного повторения, а на упражнениях, тренирующих в продуктивно-творческой иноязычной речи. Вот соображения на этот счет Б. В. Беляева: «В целях развития подлинной речи, обладающей продуктивным, творческим характером, учащихся следует тренировать в свободном выражении собственных мыслей, а не сковывать эту мысль типовыми конструкциями» [1. С. 32-36]. «...Нецелесообразно делить процесс обучения языку на этап выработки навыков и этап использования этих навыков в речевой деятельности. Учащиеся с самого начала должны приучаться к продуктивно-творческой иноязычной речи. И путь тут один – постоянная практическая тренировка учащихся в этой речи» [1. С. 32-36].

Работа по развитию речи разбивается на две части: первая – подготовительная, вторая – собственно речевая.

В подготовительных упражнениях внимание учащихся занято двумя сторонами в одинаковой степени: содержанием высказывания и языковыми средствами его выражения. В речевых упражнениях главное внимание сосредоточено на содержании речи, а форма выражения этого содержания уже знакома. На первом этапе допускаются почти все типы тренировочных упражнений: фонетические, языковые, т. е. упражнения на осознание структуры предложений, на освоение речевых образцов и т. п. Между подготовительными к речи упражнениями и собственно речевыми упражнениями нет резкой границы, но есть глубокое качественное различие, т. е. благодаря правильно и рационально организованной системе подготовительных к речи упражнений постепенное накопление речевых навыков и умений приводит к свободному речевому общению на иностранном языке [5].

Работа по развитию речи на текстовом материале (а не на диалогах) выйдет за пределы пересказа, ответов на вопросы и письменных изложений и будет включать в себя еще упражнения на слушание, проговаривание с отработкой интонации, проговаривание, сочетающееся с активной мыслительной деятельностью, и ситуативные упражнения. Необходимо отметить, что из произносительных упражнений должны отбираться те, которые с самого начала должны вырабатывать наиболее общие правила запуска речевого двигательного аппарата, т. е. такие упражнения, в которых работа производится на уровне предложения, словосочетания и в отдельных случаях на уровне слова, но не на уровне слога и звука.

На основании сказанного можно отобрать типы упражнений. Это упражнения:

- 1) на проговаривание;
- 2) на выборочную подстановку;

- 3) на восстановление реплик и дополнение;
- 4) на расширение конструкций;
- 5) на устную трансформацию по образцу;
- 6) ситуативные упражнения;
- 7) устные и письменные ответы на вопросы;
- 8) устный и письменный пересказ.

Учитель русского языка и национальной и русской школы руководствуется, в основном, учебником. Поэтому успех его работы всецело зависит от того, какие в него включены тексты для упражнений. Долгое время внимание составителей учебников при подборе текстов было сосредоточено на том, чтобы они были разнообразны и доступны. Это объясняет тот факт, что в учебниках русского языка для национальной школы до сегодняшнего дня встречается большое количество упражнений, построенных на отдельных словах и словосочетаниях, на разрозненных предложениях, не связанных ни темой, ни ситуацией. Слова и предложения, вырванные из контекста, хотя и насыщены орфограммами, усложняют работу по развитию навыков связной речи, не могут иметь познавательного и воспитательного значения. Состоящие из отдельных предложений без опоры на какую-то ситуацию упражнения, лишают язык коммуникативной функции.

Связный текст предполагает определенный круг лексики, по которому учитель ведет разнообразную словарную работу, не нарушая тематической целостности урока. Законченные отрывки текста в различных вариантах адаптации применительно к теме урока позволяют проводить грамматические упражнения различного типа. Исходя из объема и грамматической основы, из целей и видов работы, текст может быть использован на целом уроке или только в части его, может продолжаться с перерывами на нескольких уроках. Методика подбора текстов для упражнений таит в себе далеко не использованные резервы улучшения

обучения русскому языку нерусских детей и требует к себе должного внимания. Большой разговор о роли художественных и других текстов в учебниках русского языка для национальной школы открывает простор для проверки на практике различных приемов их использования в качестве материала для упражнений, которая должна завершиться выработкой определенной системы в этом важном вопросе.

Список литературы:

1. Антонова Л. Г. Письменный текст и коммуникативный аспект подготовки // Русский язык в школе. 2009. №3. С. 29–31.
2. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2009. 520 с.
3. Величко Л. И. Работа над текстом на уроках русского языка. М.: Просвещение, 1983. 128 с.
4. Воителева Т. М. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Филол. образование» и специальности «Рус. яз. и лит.». М.: Дрофа, 2006. 319 с.
5. Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учеб пособие для студентов пед. вузов. М.: Флинта, Наука, 1998. 176 с.
6. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 5-е, стереотипное. М.: Ком Книга, 2006. 264 с.
7. Карнаух Н. Л. Письменные работы по литературе. 9-11 кл. / Н. Л. Карнаух, И. В. Щербина. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2003. 320 с.
8. Курцева З. И. Речевой поступок. // Русская словесность. 2004. № 5. С. 69–73.
9. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. М.: Педагогика, 1975. 255 с.
10. Пахнова Т. М. Комплексная работа с текстом как путь подготовки к итоговой аттестации в IX классе // Русский язык в школе. 2010. № 1. С. 3–8.

11. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. Под редакцией проф. В. П. Нерознака. М.: Academia, 1997. 320 с.
 12. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам 2-е изд. М. : Просвещение, 1965. 229 с.
 13. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 классы: Книга для учителя. М. : Просвещение, 1991.-191 с.
 14. Купалова А. Ю. Текст в занятиях родным языком. М. : Флинта – Наука, 1996. 109 с. 4. Мучник Б. С. Человек и текст. Основы культуры письменной речи. М. : Книга, 1985. 252 с.
 15. Самсонова Т. П., Евсеева К. С., Никифорова Е. П. Текст как основа развития связной речи учащихся якутских школ. Якутск: Бичик, 1995. 132 с.
 16. Халабаджах И. М. Формирование компетенций учащихся на основе текст центрического принципа обучения русскому языку // Русский язык и литература. 2011. № 5. С. 3 – 13
 17. Дресвянина С. Работа над текстом как средство развития речи обучающихся// Филология и культура. philology and culture. 2017. №4(50)
- Абдуллаева Л. А., Омарова С. М. Работа с текстом как средство развития речи // Психолого-педагогические науки 18.03.2015 г

